

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ И ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ПЕЧНОМ ПАРОДОНТИТЕ, КОТОРЫЙ РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЛЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ЗУБОВ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ.

Шарипова Гулнихол Идиевна

Бухарский государственный медицинский институт
sharipova.gulnihol@bsmi.uz

<https://orcid.org/0009-0009-0825-0534>

Айтбаев Уткирбек Бахрамжанович

Ташкентский государственный медицинский университет,
стоматологическая поликлиника хирург стоматолог
utkiraytbaev@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0047729-3021>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17225185>

Аннотация. Существует обширный перечень факторов, которые способствуют прогрессированию пародонтита. В первую очередь речь идет о невылеченных зубных воспалениях. Не менее опасны для пародонта (он состоит из соединительных, костных, десневых тканей и кровеносных сосудов) ослабление иммунитета, нарушение гормонального фона организма, дефицит в нем полезных микроэлементов, табакокурение, употребление алкоголя. Как показывает медицинская практика, самой обширной группой риска возникновения хронического пародонтита являются люди старше 30-40 лет, страдающие патологиями сердечно-сосудистой, эндокринной, кровеносной, пищеварительной систем. Именно эти болезни в первую очередь отрицательно влияют на состояние зубных, челюстных тканей.

Ключевые слова. Заболевания слизистой оболочки полости рта, диффузный пародонтит, острый пародонтит, протезы.

Инфекционное воспаление пародонта способно развиваться с различной скоростью. Сроки, в течение которых болезнь переходит в хроническую стадию, зависят от нескольких факторов. Среди них: состояние альвеолярного гребня, дегенеративно-дистрофические процессы в окружающих зуб тканях, уменьшение альвеолы[2].

Пародонтит чаще всего начинается с воспаления, кровоточивости десен, т.е. гингивита. Если симптомы сохраняются и усиливаются, это уже является признаком хронической патологии. Такое состояние зубочелюстной системы раньше называли термином «пародонтоз». Оно,

если пациент не получает своевременно лечения, приводит к разрушению костных тканей, выпадению зубов[4].

Если в ротовой полости создана благоприятная среда для развития, размножения болезнетворных бактерий, это является своего рода гарантией возникновения пародонтита. Основные причины патологии:

- Неправильная гигиена ротовой полости.
- Наличие зубных камней, воспалений в полости рта.
- Ранки на деснах из-за травмирования мягких тканей.

Последние возникают при употреблении слишком твердой пищи, использования жесткой зубной щетки. Травмирование способны вызвать и дефекты пломб, коронок[5].

Существует обширный перечень факторов, которые способствуют прогрессированию пародонтита. В первую очередь речь идет о невылеченных зубных воспалениях. Не менее опасны для пародонта (он состоит из соединительных, костных, десневых тканей и кровеносных сосудов) ослабление иммунитета, нарушение гормонального фона организма, дефицит в нем полезных микроэлементов, табакокурение, употребление алкоголя.

Как показывает медицинская практика, самой обширной группой риска возникновения хронического пародонтита являются люди старше 30-40 лет, страдающие патологиями сердечно-сосудистой, эндокринной, кровеносной, пищеварительной систем. Именно эти болезни в первую очередь отрицательно влияют на состояние зубных, челюстных тканей[6].

Перечень пусковых механизмов заболевания довольно обширен. Спровоцировать его переход в хроническую стадию способны: кариес, бруксизм, скученность зубов, неправильный прикус, генетическая предрасположенность к патологии. Причины дегенеративно-дистрофических изменений в тканях пародонта наукой до сих пор полностью не изучены. Однако, как подтверждает статистика, хроническая форма патологии часто развивается на фоне аутоиммунных, аллергических заболеваний. Врачи выделяют две разновидности патологии: локализованную и генерализованную. В первом случае речь идет об очаговых поражениях тканей, во втором – о диффузном[1,5].

Типы локализованного пародонтита:

- **Легкий.** При надавливании на десну иногда возникают болевые ощущения. На этой стадии происходит формирование пародонтальных карманов, иногда появляется кровоточивость десен.

- **Средний.** Наблюдается небольшая подвижность зубов, частая кровоточивость десен. Параллельно с ними идет увеличение десневых карманов.
- **Тяжелый.** Его признаки: сильное расшатывание зубов, обнажение зубных корней, нагноение десен, разрушение костных тканей.

Генерализированный пародонтит тоже принято классифицировать по тяжести поражений пародонта на легкий, средний, тяжелый. Здесь одним из критериев градации форм патологии является средняя глубина десневых карманов. В пародонтологии принято выделять и общие признаки хронического пародонтита. Главные симптомы заболевания:

- Кровоточивость десен.
- Неприятный запах из ротовой полости.
- Болевые ощущения при пережевывании пищи, чистке зубов.
- Изменение цвета десневых тканей на ярко-красный.
- Увеличение промежутков между зубами.
- Повышение чувствительности эмали к изменениям температуры.
- Наличие постоянного желтого налета на зубах и деснах.
- Появление десневых карманов, выделение из них гноя.

Одновременно могут возникать и ощущения, что зубы немного изменили свою форму, увеличились в высоту. В любом случае при появлении даже одного из перечисленных признаков надо без промедления обращаться к врачам и начинать лечение!

В своем развитии хронический пародонтит проходит 4 стадии: начальную, легкую, среднетяжелую и тяжелую. Каждой из них присущи свои особенности, на основании которых стоматологи выбирают оптимальные методы врачебной помощи. На начальной стадии патологии пациент в основном испытывает дискомфортные ощущения в ротовой полости, сталкивается с появлением крови во время чистки зубов, неприятным запахом изо рта. Именно в это время болезнь возможно полностью остановить [3].

Если же не приняты врачебные меры на первых трех стадиях патологии, на последнем этапе своего развития она будет характеризоваться выпадениями зубов, обильными зубными отложениями, сильно выраженными болями. Также в период обострения хронического заболевания станут наблюдаться повышение температуры тела, увеличение регионарных лимфоузлов, сильная отечность десен. Что можно предпринять тогда? Да, полностью избавиться от хронической формы

патологии уже не удастся, однако есть возможность свести ее последствия к минимуму, остановить, замедлить развитие осложнений[5].

Чтобы определить стадии заболевания и выбрать наиболее эффективные методики лечения, специалисты стоматологической клиники «Кармэн-Мед» используют методы визуального осмотра, биопсии, рентгенографии, ортопантомографии, полиразмерной цепной реакции (ПЦР-соскоба), бактериологического посева на питательные среды. В большинстве случаев врачам также требуются и анализы крови пациентов. Данная информация тоже важна для определения причин возникновения патологии, составления прогнозов ее дальнейшего развития[8].

В каждом случае лечебные мероприятия начинаются с процедур снятия зубных отложений. Только после них врачи приступают к основному лечению.

Основные врачебные меры:

Начальная и легкая степень поражения пародонта. В это время наиболее эффективны консервативные меры. Они включают в себя обработку слизистой ротовой полости антисептиками. В список препаратов для данной цели входят перекись водорода, хлоргексидин, фурацилин. При указанных степенях заболевания развитие патологических процессов возможно быстро остановить с помощью антибактериальных, противовоспалительных препаратов, лекарств для снижения чувствительности. На этих же этапах максимальный эффект приносят физиотерапевтические процедуры, в том числе массаж десен, электрофорез, озонотерапия, ультрафонофорез, лазеротерапия и т.п.[2,5].

Средняя степень поражения пародонта. Важной частью курса лечения становится внутренний прием пациентом антибактериальных препаратов. Здесь при лечении заболевания без очищения (кюретажа) зубодесневых карманов уже не обойтись. Эти процедуры проводят с разрезанием и без разрезания мягких тканей, после которого врачи выполняют обработку участков воздействия антисептическими, кровоостанавливающими препаратами. Также специалисты практикуют и метод склерозирования. Данным термином принято называть применение лекарств, провоцирующих асептическое воспаление. Результатом воздействия становятся: замена десневых тканей на соединительные, закрытие зубодесневых карманов[3].

Тяжелая степень поражения пародонта. Результативность лечения возможна только при условии комбинирования терапевтических и

хирургических методов. Врачебные меры включают в себя удаление подвижных зубов, пораженных участков десен и десневых карманов. На этой стадии заболевания осуществляют остеопластику и другие лоскутные операции. Во время таких хирургических вмешательств специалисты после рассечения мягких тканей выполняют очищение зубных корней и десен от отложений, отмерших клеток, болезнетворных микроорганизмов, обработку пораженных участков антисептическими составами. Другой распространенный вид хирургического вмешательства, практикуемый при тяжелой стадии патологии: вскрытие и дренирование абсцесса (чтобы гной вытек наружу). Указанный метод часто совмещают с удалением пораженных подвижных зубов[4].

Чем сильнее прогрессирует заболевание, тем выше риски его осложнений для всего организма. Чтобы свести последние к минимуму, необходимо проводить профилактические мероприятия и осуществлять постоянный контроль за состоянием ротовой полости, зубочелюстного аппарата и всего тела[6].

На начальных стадиях патологии можно избежать потери подвижных зубов. Современные методы стоматологии позволяют полностью восстанавливать на длительные сроки функциональность зубочелюстной системы. Чтобы сохранить ее в таком состоянии, особое внимание следует уделять профилактике кариеса, способного стать причиной обострения хронического пародонтита и снижения результативности врачебных мер. Ответ один: все начинается с правильной профилактики. Речь идет не только о процедурах в ротовой полости, а о постоянной заботе об общем состоянии организма[12].

Литература:

1. American Academy of Periodontology. American Academy of Periodontology statement on risk assessment. J Periodontol. 2008; 79(2): 202. doi: 10.1902/jop.2008.082001
2. Timmerman MF, van der Weijden GA. Risk factors for periodontitis. Int J Dent Hyg. 2006; 4(1): 2-7. doi: 10.1111/j.1601- 5037.2006.00168.x
3. Гуревич К.Г., Фабрикант Е.Г. Укрепление здоровья. М.: Профессионал; 2010.
4. Колесникова Л.Р. Артериальная гипертензия и стоматологическое здоровье у детей и подростков (обзор литературы). Acta biomedica scientifica. 2015; (3): 94-99.
5. Al-Taweel FB, Abdulkareem AA, Abdulbaqi HR. Association of modifiable and non-modifiable risk factors with periodontal Acta Biomedica Scientifica, 2022,

- Vol. 7, N5-2 188 Dentistry Стоматология disease in Iraqi individuals: A retrospective study. *J Stoma.* 2019; 72(4): 222-227. doi: 10.5114/jos.2019.93298
6. Kim YT, Choi JK, Kim DH, Jeong SN, Lee JH. Association between health status and tooth loss in Korean adults: Longitudinal results from the National Health Insurance Service-Health Examinee Cohort 2002-2015. *J Periodontal Implant Sci.* 2019; 49(3): 158-170. doi: 10.5051/jpis.2019.49.3.158
7. Wellapuli N, Ekanayake L. Risk factors for chronic periodontitis in Sri Lankan adults: A population based case-control study. *BMC Res Notes.* 2017; 10(1): 460. doi: 10.1186/s13104-017-2778-3
8. Chapple ILC, Mealey BL, Van Dyke TE, Bartold PM, Dommisch H, Eickholz P, et al. Periodontal health and gingival diseases and conditions on an intact and a reduced periodontium: Consensus report of workgroup 1 of the 2017 World Workshop on the Classification of Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions. *J Periodontol.* 2018; 89(1): 74-84. doi: 10.1002/JPER.17-0719
9. Cui X, Monacelli E, Killeen AC, Samson K, Reinhardt RA. Impact of modifiable risk factors on bone loss during periodontal maintenance. *Oper Dent.* 2019; 44(3): 254-261. doi: 10.2341/18-041-C
10. CDC. Periodontal disease. 2015. URL: https://www.cdc.gov/oralhealth/periodontal_disease [date of access: 26.01.2022].
11. Albandar JM, Rams TE. Global epidemiology of periodontal diseases: An overview. *Periodontol 2000.* 2002; 29: 7-10. doi: 10.1034/j.1600-0757.2002.290101.x
12. Stamm JW. Epidemiology of gingivitis. *J Clin Periodontol.* 1986; 13(5): 360-366. doi: 10.1111/j.1600-051x.1986.tb01473.x
13. Lindhe J, Okamoto H, Yoneyama T, Haffajee A, Socransky SS. Longitudinal changes in periodontal disease in untreated subjects. *J Clin Periodontol.* 1989; 16(10): 662-670. doi: 10.1111/j.1600-051x.1989.tb01037.x
14. Schätzle M, Löe H, Bürgin W, Anerud A, Boysen H, Lang NP. Clinical course of chronic periodontitis. I. Role of gingivitis. *J Clin Periodontol.* 2003; 30(10): 887-901. doi: 10.1034/j.1600-051x.2003.00414.x